

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832916>

Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li

O'z MU Jizzax filiali o'qituvchisi

Kalandarov Mexroj Shonazar o'g'li

O'z MU Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abu Nars Farobiyning axloqiy qarashlari va uning ijtimoiy-siyosiy hayotimizdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Farobiyning axloq falsafasi to'g'risidagi qarashlari jamiyat hayotining barcha sohalariga tadbiiq etilgan va yosh avlod ma'naviyatining rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Axloq, xulq, odob, qadriyat, aksiologiya, evdomonizm, bashorat, axloq tamoili, baxt-saodat,*

Abstract: *This article discusses the moral views of Abu Nars Farabi and his importance in our social and political life. Farabi's views on moral philosophy are applied to all spheres of society and are an important factor in the development of the spirituality of the young generation.*

Key words: *Morality, behavior, manners, value, axiology, eudaimonism, prediction, principle of morality, happiness*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются нравственные взгляды Абу Нарса Фараби и его значение в нашей общественной и политической жизни. Взгляды Фараби на нравственную философию применимы ко всем сферам жизни общества и являются важным фактором развития духовности подрастающего поколения.*

Ключевые слова: *Мораль, поведение, нравы, ценность, аксиология, эвдемонизм, предсказание, принцип нравственности, счастье*

Hayot haqiqati shundan dalolat beradiki, dunyodagi barcha bilim va tajribalar, so'z, tushuncha, tasavvur hamda xulosalar bevosita yo bilvosita inson faoliyati bilan bog'liq holda vujudga keladi, rivojlanadi, boyib takomillashib boradi, yoxud aksincha eskirib, umrini o'tab, zavolga yuz tutadi. Ayni paytda jahonda shunday bir buyuk hodisa borki, u toki odamzotning ongli hayoti mavjud ekan, hech qachon zavol bilmaydi. Shuning uchun ham uni o'ta noyob fenomenal hodisa deb ataymiz. Bu sog'lom fikrlaydigan, ezgu orzu-umidlar bilan yashaydigan inson va jamiyat tomonidan hamma zamonlarda ham qadrlanib kelgan axloqdir.

SHarqning buyuk mutafakkiri Abu Nasr Muxammed Tarxon Forobiy (873-950 y.y.) o'z davrining g'oyalarining ifodalab, ijtimoiy-falsafiy fikrning rivojlanishida muhim rol o'ynagan 160 dan ortiq asar muallifi Forobiyning 40 asari saqlanib qolgan.

Forobiy «Baxt saodatga erishuv haqida», «Fozil odamlar shahri» va boshqa asarlarida ijtimoiy hayot masalalari bilan birga, fozil shaharda yashovchi xalqning axloqiy normalari, munosabatlari va xulq qoidalarini batafsil bayon etadi. Foroʻbiy inson va jamiyatni taʼriflashda evdemonizm nuqtai nazaridan turib, fikr yuritadi. Aql va axloqning oʻzaro aloqadorligi tamoyiliga amal qiladi.

Faylasuf axloq normalarini, aqillik bilan bogʻlaydi. Uningcha, aqilli inson har tomonlama, jumladan, axloqan mukammal boʻladi. Inson kamolotga erishuv yoʻlida harakat qilganda aqliy boʻlishga ham harakat qilmogʻi lozim. SHundagina u ezgu niyatiga, yaʼni baxt-saodatga erishadi. Yaxshi fazilatga ega boʻlmoq uchun barcha ijobiy sifatlarni inson oʻzida mujassamlashtirmogʻi lozim. Xususan, inson jismoniy, axloqiy va aqliy jihatdan mukammal boʻlmogʻi, yaʼni idrokli, ziyrak bilimdon, yaxshi muomalali, pok adolatli, insonparvar, kuli ochiq, oʻz harakati va fikrida qatʼiy, jasur, qoʻrqish va ojizlikni bilmaydigan boʻlishi kerak

Bularning barchasiga bilim orqali erishiladi. Forobiy insoniy fazilatlarini ikkiga boʻladi, yaʼni nazariy fazilatlar va amaliy sanʼat (kasb-hunar) fazilatlarini. Inson bu fazilatlar yordamida baxt-saodatga erishadi.

Forobiyning fikricha, donolik bu baxt haqida bilim beradigan fazilat, muloxazalilik va baxt-saodatga erishish haqida bilim fazilatidir. Foroʻbiy fazilat haqida ham fikr yuritib, u ezgulikka daxldor boʻlishdan vujudga keladigan mehr-oqibat tufayli hosil boʻladi, deb taʼkidlaydi. Ushbu fikrlar oʻz mustaqilligini qoʻlga kiritib, kelajak sari dadil qadamlar bilan rivojlanib borayotgan davlatimiz uchun katta ahamiyatga ega.

Xar bir kishi oʻzining kelajagini buyuk bir maqsad shaklida bashorat va tasavvur qila olmasa uning bunyodkorlik faoliyati susayadi hamda asta-sekin oʻz qiyofasini yoʻqota boshlaydi. Forobiyning fikricha, insoniy vujudan maqsad — eng oliy baxt-saodatga erishuvdir, avvalo bu baxt-saodatning nima va nimalardan iborat ekanligini bilishi, unga erishuvni oʻziga gʻoya va eng oliy maqsad qilib olishi, butun vujudi bilan maftun boʻlishi kerak keyin bu baxt-saodatga erishtiradigan ishlarni shaxsan bajarishga kirishmogʻi lozim boʻladi. Demak baxtni qoʻlga kiritish uchun inson faol, tashabbuskor boʻlishi kerak Forobiy baxt-saodatga ilm-maʼrifat orqali erishiladi, chunki u olamning mohiyati, mazmuni haqida toʻliq mukammal bilim, kasb-hunar egallash uchun muhimdir, deb taʼkidlaydi.

Forobiy insonning kamolotga erishuvida taʼlim tarbiya nihoyatda zarurligini koʻrsatib oʻtadi. U insonning maʼnaviy hayotida onglilik va axloqiylikka eʼtibor beradi. Forobiy inson axloqi uning faoliyatini belgilashda mezondir, yaʼni insonning maʼnaviy boyligi, mazmuni uning axloqiy harakatlarida namoyon boʻladi, deb hisoblaydi.

Forobiy «Baxt-saodatga erishuv haqida»gi risolasida inson goʻzallikni samarali idrok etishi uchun unda nozik tabiat va aqliy mukammallik zamini boʻlishi kerak, hissiy va aqliy qobiliyatga ega boʻlgan insongina dunyoning barcha sirlarini bila olishi mumkin, deb taʼkidlaydi. Inson aql-idroki tufayli haqiqiy insonga aylanadi, bilim insonga baxt va shodlik keltiradi, inson bilish orqali oʻzida goʻzallik va mukammallikni

kashf etadi, deb uqtiradi. Forobiy odamlarni ilm bilan, san'at bilan shug'ullanishga da'vat etadi va shu tufayli go'zal narsalar tushunarli narsaga aylanadi, deb ko'rsatadi.

Forobiyning fikricha, san'at insonda go'zal es-tetik fazilatlarni tarbiyalashga qodir kuchga egadir. SHu bois mutafakkir inson oldiga alohida talablar qo'yadi. U mazkur risolasida ta'lim-tarbiya masalalariga alohida to'xtalib, yoshlarning axloqiy fazilati nizomlarini hamda ularning san'atni egallashi uchun amaliy malakalarini tarbiyalash — tarbiyachilarning muqaddas vazifasi ekanligini ko'rsatib beradi.

Forobiy insoniy sifatlarning barchasini odamlar va narsalar go'zalligi tarzida baholab, ularni maqsadga muvofiqlik va foydalilik tomonlari bilan uzviy bog'laydi. U «She'r san'ati haqida» degan risolasida badiiy faoliyatni o'ziga xos tarzda voqelikka taqlid qilishga qiyos etib, musavvirlik va she'riyat bir-biridan so'z va bo'yoq vositalarida ifodalanishi bilan farqlangan xolda, odamlar tasavvurlariga taqlid orqali ta'sir o'tkazishni maqsad qilib qo'yadi, deydi. Bu ta'sir kuchi tasavvur deyiladi hamda u tuyg'u va aql-idrok oraligida turadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Mantiq ilmini o'rganishning ahamiyati”. Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. 2022 yil. 250-bet.
2. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, O'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati. Jamiyat va innovatsiyalar. 2021 yil 10b.
3. Xosilmurodov Islom Xamitolim o'g'li, Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. “Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili”. “Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dalzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari” Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil. –B.549-552.
4. Xosilmurodov I.X. Informatsion globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari va ijtimoiy-falsafiy ahamiyati. “Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari” xalqaro-ilmiy texnik konferensiya. 2022 yil. 61-64b.
5. Islom Xosilmurodov Falsafiy tafakkur uslubining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. 2022 yil noyabr. 138-147b